

O'ZBEK TILIDA KOSMETIKAGA OID LEKSIK BIRLIKLAR VA ULARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Xolmamatova Arofatxon Komiljon qiz

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi,
xolmamatovaarofat7@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yudinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada kosmetikaga oid leksik birliklarning shakllanishi, tarixiy ildizlari, semantik xususiyatlari va ularning jamiyatdagi estetik, madaniy hamda ijtimoiy vazifalari tahlil etiladi. Mazkur soha leksikasining lingvistik, stilistik qatlamlardagi roli, jamiyatdagi go'zallik me'yorlari bilan qanday bog'liqligi ko'rsatiladi. Maqola kosmetik birliklarning faqat predmetga oid tushuncha emas, balki madaniyat va global til muhitining mahsuli ekanini asoslaydi.

Kalit so'zlar: kosmetik birliklar, semantik xususiyatlar, globallashuv, leksik birliklar, estetik funksiyalar, ommaviy madaniyat.

Annotation. This article analyzes the formation, semantic features, and socio-cultural significance of cosmetic-related vocabulary in the Uzbek language. It examines synonymy, metaphorical usage, and connotative meanings within various stylistic layers of the language. Special attention is given to how cosmetic vocabulary expresses societal ideals of beauty and identity. The findings show that such lexical units function not only as nominative terms but also as cultural and symbolic markers.

Key words: cosmetic units, semantic features, globalization, lexical items, aesthetic functions, mass culture.

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования, семантические особенности и культурно-социальная функция косметической лексики в узбекском языке. Анализируются синонимические ряды, метафоричность и коннотативная нагрузка. Особое внимание уделяется роли косметической лексики в отражении языковой динамики и глобальных культурных влияний. Автор показывает, что косметическая терминология выполняет не только номинативную, но и символическую, эстетическую функцию.

Ключевые слова: косметические единицы, семантика, глобализация, лексика, эстетическая функция, массовая культура.

So'nggi yillarda o'zbek tilining lug'at boyligi jadal sur'atlar bilan kengaymoqda. Globallashuv, turli xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarning kuchayishi natijasida kundalik turmushimizga kirib kelayotgan yangi tushuncha va atamalar o'zbek tilida ham faol qo'llanmoqda. Turli xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalar, ommaviy axborot vositalari, reklama va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri natijasida o'zbek tilida yangi ta'siri natijasida o'zbek tilida yangi shakllanmoqda. Shu jarayonda kosmetika sohasiga oid birliklar ham muhim o'rin tutmoqda. Kosmetika mahsulotlari qadimiy an'analardan tortib, zamonaviy global brendlarga tiliimizda ayollar nutqoda keng qo'llanilmoqda, ularning leksik-semantik xususiyatlarini o'rganish lingvistik nuqtayi nazardan dolzarbdir. "**Kosmetika**" so'zi o'zbek tiliga rus tili orqali kirib kelgan bo'lib, asl manbai yunon tilidagi *kosmētikos* (κοσμητικός) so'zidir. Bu so'z "**bezash**", "**tartibga keltirish**", "**go'zallashtirish**" degan ma'nolarni bildiradi. O'z navbatida, *kosmētikos* so'zi yunon tilidagi *kosmos* (κόσμος) — "tartib", "muvozanat", "go'zallik" tushunchasidan kelib chiqqan. Antik davrda bu so'zlar faqat tashqi ko'rinish emas, balki **butun olamdagi tartib va go'zallik konsepsiyasi** bilan bog'langan. So'z keyinchalik lotin tilida "**cosmetica**", fransuz tilida "**cosmétique**", rus tilida esa "**косметика**" shaklida ishlatilgan. Shu tarzda u o'zbek tiliga ham kirib kelgan va hozirda umumxalq leksikasiga aylangan. So'zning semantik ildizlari antik dunyo estetikasi bilan bog'liq bo'lib, u bugungi kunda ham o'z semantik boyligini saqlab qolgan. Xususan, ingliz tili go'zallik sanoati va kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishda yetakchi til bo'lib, uning terminlari turli tillarga, jumladan o'zbek tiliga ham faol o'zlashmoqda. Shunday sharoitda ushbu atamalarning o'zbek tilida qanday qo'llanilayotgani, ular qanday shaklda qabul qilinayotgani, ularning tarjima qilishdagi muammolari va semantic mosligi masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. Inglizcha kosmetika terminlarining o'zbek tilida qo'llanish shakllari muayyan tizim va standartlarga asoslanmagan bo'lib, bu holat ayrim chalkashliklarga, terminlarning turlicha qo'llanishiga olib kelmoqda. Kosmetikaga oid so'zlar qadimiy qatlamdan tortib, zamonaviy davrgacha boyib kelmoqda. birliklarga "atir", "surma", "xina" kabi so'zlarni kiritish mumkin. Ular xalqimizning qadimiy urf-odatlarini, marosimlari va estetik qarashlari bilan chambarchas bog'liqdir. XX asrdan boshlab rus tili orqali "pudra", "pomada", "tush", "lak" va yana shunga o'xshash birliklar kirib kelib, keng qo'llanilib, kundalik nutqda mustahkam o'rinish qoldi.

Kosmetik terminlar tarkibida asosan mahsulot nomlari (foundation, concealer, highlighter, toner, mascara), ulardan foydalanish usullari (blending, contouring, exfoliating)

hamda natijalarni ifodalovchi sifatlar (matte, glossy, radiant, waterproof) mavjud. Bu atamalar bevosita ingliz tiliga xos bo'lib, xalqaro bozorda keng tarqalgan. Ularning bir qismi rus tili orqali, yana bir qismi bevosita ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan. Masalan, lipstick — pomada, mascara — tush, foundation — tonal krem, eyeliner — ko'z qalam kabi variantlar tilimizda faol qo'llanmoqda. Biroq ayrim atamalar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi, balki aynan inglizcha shaklida ishlatilmoqda: primer, concealer, highlighter kabi. Bu holat, bir tomondan, global til ta'sirining tabiiy oqibati bo'lsa, boshqa tomondan, ularning o'zbekcha muqobillarining shakllanmaganligi yoki keng tan olinmaganligi bilan bog'liq. Kosmetikaga oid birliklar ko'pincha birgina nom ostida bir nechta variantga ega. Misol uchun "pomada" umumiy tushunchasi *klassik rang beruvchi pomada, yaltiroq lip gloss va lab konturi* uchun *lip liner* turlarini qamrab oladi. "Tush" (maskara) *qalinlashtiruvchi, uzunlashtiruvchi* va suvga chidamli shakllarda qo'llanadi. "Tonal" *krem suyuq, kukun* yoki *stik* variantlarda uchraydi. "Lak" esa oddiy, *gel-lak* va *shlakk* ko'rinishida ishlatiladi. "Konsiler" esa *suyuq, stik* va *krem* shakllarida farqlanadi. Qadimiy birliklardan biri bo'lgan "xina" esa tabiiy, sun'iy va aralash ko'rinishlarda uchraydi. Amalda o'zbek tilida bir mahsulot uchun bir nechta nomlarning mavjudligi, ularning turlicha yozilishi va ishlatilishi kuzatiladi. Masalan, primer atamasi "asos kremi", "makiyaj osti vositasi", "tayyorlovchi krem" kabi shakllarda ishlatiladi. Bu esa terminlarning rasmiy standartga ega emasligidan dalolat beradi. Natijada, til birligi buziladi, iste'molchilar, tarjimonlar, va mutaxassislar o'rtasida tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Shuning uchun kosmetika terminologiyasini tartibga solish, ularni yagona me'yorga keltirish, rasmiy lug'atlarga kiritish va davlat til siyosati doirasida standartlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, so'z yasalishi jihatidan ham o'zbek tilining imkoniyatlaridan keng foydalanish lozim. Masalan, inglizcha moisturizer so'zi o'rniga "namlantiruvchi vosita" deb so'z yasash orqali aniqlik kiritish mumkin. Bunday yondashuv nafaqat tilni soflashtiradi, balki yangi terminlarni yaratishda o'zbek tilining milliy xususiyatlarini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Kosmetika sohasiga oid leksik birliklarning o'zbek tilidagi semantik xususiyatlarini o'rganish – bu nafaqat til birliklarining lug'aviy ma'nosini ochish, balki ularning ijtimoiy, madaniy va estetik funksiyalarini ham yoritish demakdir. Ushbu birliklar o'z mohiyatida ayollar go'zalligini saqlash, estetik qiyofani takomillashtirish, jamiyatdagi o'z-o'zini anglash va namoyon qilish kabi ko'plab murakkab jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy texnologiyalar va globallashtirish jarayonida o'zbek

tiliga kosmetikaga oid ko'plab yangi birliklar kirib kelganligini aytib o'tdik. Ular ko'pincha ingliz yoki boshqa xorijiy tillardan transliteratsiya yo'li bilan o'zlashtirilmoqda. Bu holat esa tilshunoslar oldiga ikki vazifani qo'yadi: birinchidan, mavjud birliklarning milliy ifodalarini topish, ikkinchidan, yangi leksik birliklarning semantik va stilistik xususiyatlarini o'rganish orqali til boyligini oshiradi. Kosmetika leksikasi tilning faqat ma'lumot uzatish funksiyasini emas, balki estetik, emotsional va ijtimoiy identifikatsiya vositasi sifatidagi rolini ham namoyon etadi. Bunda har bir birlik inson dunyoqarashi, jamiyatdagi o'rni va o'z-o'zini anglash jarayonlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bolsak,, kosmetikaga oid leksik birliklar o'zbek tili lug'at boyligining faol va tez o'zgaruvchan qatlamini tashkil etish bilan birga, ular zamon ruhi, go'zallik me'yorlari va madaniy qadriyatlarning til muhitida qanday ifodalana olishini ochib beradi. Bu esa tilshunoslikda ushbu mavzuning dolzarbligi va istiqbolli tadqiqot yo'nalishi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisherov B. (2018). O'zbek tilida soha terminlarning shakllanishi. Toshkent: Fan.
2. Saidova Z. (2023). "Zamonaviy terminlarning o'zbek tilida qo'llanishi". Til va adabiyot jurnali, №4.
3. **The Study of Women's Cosmetic Terminology in English and Uzbek Languages** — Safarxol Xo'jamqulova va Mohinur Nizomova (2025).
4. **A Comprehensive Comparative Linguistic Study of Women's Cosmetic Terminology in English and Uzbek** — Safarxol Xo'jamqulova & Mohinur Nizomova (2025)